

测样咨询

共生互作机制

一、意义

植物-微生物共生互作机制研究，通过解析活性氧、钙信号及质子泵活性等关键过程，揭示共生机制，对促进生态平衡与农业绿色发展具有重大意义。

二、研究案例

1、*J Exp Bot* 南京师大 & 西澳大学团队：在根部共生真菌调节宿主过氧化氢影响共生互作上取得进展

通讯作者：南京师范大学 张伟、戴传超，西澳大学 Sergey Shabala

NMT 设备：植物-微生物互作机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PMP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

菌丝定殖的根尖与未定殖的根系相比表现出显著的 H₂O₂ 外排，且根表 H₂O₂ 浓度升高。此外，共生菌丝尖端与非共生菌丝相比同样表现出显著的 H₂O₂ 外排，菌丝表面 H₂O₂ 水平增加。因此，在植物-真菌界面存在 H₂O₂ 动态的改变，其中共生伙伴都趋向于将 H₂O₂ 扩散到植物-真菌界面。

doi:10.5281/zenodo.10682271

订阅本刊

为了验证 H_2O_2 动态的改变是否影响了真菌 - 拟南芥相互作用，我们在研究中引入了缺失呼吸爆发氧化酶同源物 D (*rbohD*) 和缺失过氧化物酶同工酶 (*cat2-2*) 的拟南芥突变体。真菌接种导致 *cat2-2* 植株的根表更多的 H_2O_2 外排，而 *rbohD* 植株的根表 H_2O_2 保持不变。因此，与 Col-0 相比，*cat2-2* 根系表现出更强的 H_2O_2 外排（约 4.14 倍），而 *rbohD* 根系在真菌定殖后保留了 H_2O_2 。这些结果表明，在 *rbohD* 和 *cat2-2* 真菌相互作用中植物 - 真菌交界面的 H_2O_2 动态受到干扰。

为了监测植物根表和菌丝表面 H_2O_2 浓度水平，研究使用非损伤微测技术 (NMT) 检测了根系 - 真菌界面 H_2O_2 浓度梯度。结果表明，与 Col-0 植物相比，*rbohD* 根系 (0-400 μm) 表现出较低的 H_2O_2 浓度梯度，而 *cat2-2* 则在植物 - 真菌界面表现出较高的 H_2O_2 浓度梯度。真菌接种导致 Col-0 和 *cat2-2* 根表的 H_2O_2 浓度梯度增加，而 *rbohD* 根表面的 H_2O_2 浓度梯度没有显著差异。此外，定殖在 Col-0 根表面的菌丝在菌丝际表现出较高的 H_2O_2 浓度梯度，而定殖在 *rbohD* 和 *cat2-2* 根表面的菌丝则没有这种现象。这些结果表明，根系和菌丝均在植物 - 真菌界面感知到 H_2O_2 水平的调节。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考